

A DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE MINEIROS-GO:

HISTÓRICO, LEGISLAÇÃO E DESAFIOS (2005–2025)

Vanessa Domingos de Oliveira Carvalho

Faculdade Iguaçu – Pós-Graduação Lato Sensu em Defesa Civil
Instituto de Educação e Cultura de Capanema Ltda. (CNPJ 18.739.510/0001-40)
Avenida Botucaris, nº 1.590, Centro, CEP 85.760-000
Capanema – Paraná, Brasil

E-mail: vanessavantrabalho@gmail.com; defesacivil@mineiros.go.gov.br

Resumo

Este artigo analisa a estrutura e a atuação da Defesa Civil municipal de Mineiros-GO, confrontando o arcabouço normativo nacional e local com a prática administrativa no período de 2005 a 2025. O objetivo é verificar em que medida as exigências legais se materializam na gestão municipal e identificar as fragilidades que comprometem a efetividade das ações de proteção e defesa civil. A pesquisa adota abordagem qualitativa, fundamentada na análise documental de legislações, relatórios administrativos e referenciais teóricos sobre políticas públicas e gestão de riscos (BRASIL, 2012; FREITAS; XIMENES, 2012).

Os resultados demonstram que, embora exista base normativa consistente, há significativo desalinhamento entre as obrigações legais e a implementação prática. Observa-se a inexistência de Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) formalizada, a ausência de coordenador e de equipe técnica permanente, a falta de planos de contingência, fragilidade orçamentária e baixa institucionalização, em desacordo com o Art. 8º da Lei nº 12.608/2012 (BRASIL, 2012).

Na prática, as ações concentram-se nas fases de resposta e recuperação, enquanto prevenção, mitigação e preparação permanecem descontinuadas. Apesar dessas fragilidades, identificam-se avanços relevantes, como a formação da primeira turma técnica em Proteção e Defesa Civil (2025–2026) e o lançamento do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDC (2025–2035) (BRASIL, 2024). Conclui-se pela

necessidade urgente de formalização institucional, execução orçamentária efetiva, capacitação permanente e integração plena ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID).

Palavras-chave: **Defesa Civil Municipal; Gestão de Riscos; Políticas Públicas; Mineiros-GO; COMPDEC.**

Abstract

This article analyzes the structure and performance of the Municipal Civil Defense of Mineiros, Goiás, Brazil, by comparing the national and local legal framework with administrative practice between 2005 and 2025. The study adopts a qualitative approach based on documentary analysis of legislation, administrative reports, and theoretical references on public policy and disaster risk management (BRASIL, 2012; UNDRR, 2015).

1. Introdução

A gestão de riscos e desastres consolidou-se como eixo estratégico para a proteção da vida, do patrimônio e da estabilidade social, especialmente diante da intensificação de eventos extremos associados às mudanças climáticas (FIELD et al., 2014). No Brasil, essa realidade impacta diretamente municípios de pequeno e médio porte, frequentemente desprovidos de estrutura técnica adequada para atuação preventiva e integrada.

O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), instituído pela Lei nº 12.608/2012, estabelece a descentralização da política de defesa civil, atribuindo aos municípios responsabilidades diretas quanto à prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação (BRASIL, 2012). A Constituição Federal de 1988 reforça esse dever ao atribuir ao poder público a proteção da vida e do patrimônio.

No plano internacional, o Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres (2015–2030) destaca a governança local, o investimento em resiliência e o fortalecimento institucional como pilares fundamentais (UNDRR, 2015).

Nesse contexto, o município de Mineiros, localizado no sudoeste do estado de Goiás, constitui um caso relevante de análise, por possuir base normativa formal desde 2005, mas apresentar desafios persistentes na implementação prática das políticas públicas de proteção e defesa civil.

2. Histórico da Defesa Civil Municipal de Mineiros-Goiás (2005–2025)

A Defesa Civil municipal de Mineiros-GO foi criada pela Lei Ordinária nº 1.223, de 20 de junho de 2005, representando marco institucional relevante para a organização local das ações de proteção e defesa civil. Essa legislação definiu a Defesa Civil como o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.

Em 2008, a Lei Complementar nº 30 promoveu a reorganização administrativa municipal, mantendo a Defesa Civil vinculada à estrutura da administração pública local, contudo sem assegurar dotação orçamentária específica, equipe técnica permanente ou plano de ação estruturado.

A promulgação da Lei nº 12.608/2012 marcou um novo momento para a política de defesa civil no Brasil, ao instituir o SINPDEC e estabelecer responsabilidades claras aos municípios, incluindo a formalização da COMPDEC, a elaboração de planos de contingência, o mapeamento de áreas de risco e a integração ao S2ID. Entretanto, entre 2012 e 2022, essas diretrizes não se materializaram de forma efetiva no município de Mineiros, caracterizando fragilidade institucional persistente.

Em 2022, a Lei Complementar nº 71 extinguiu a nomenclatura tradicional COMPDEC e instituiu a Superintendência Municipal de Defesa Civil. Apesar da alteração formal, não houve nomeação de superintendente, criação de equipe técnica,

regulamentação de rotinas administrativas ou elaboração de instrumentos operacionais, mantendo as fragilidades institucionais históricas.

Entre 2023 e 2025, eventos climáticos extremos evidenciaram a vulnerabilidade urbana do município. O episódio mais grave ocorreu em 6 de janeiro de 2025, quando fortes chuvas provocaram enxurradas no centro da cidade, resultando na perda de uma vida na Avenida José Joaquim de Resende. Segundo dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO, 2025), a precipitação registrada foi de 53,8 mm, evidenciando a ausência de medidas preventivas estruturadas, mapeamento de risco e sistemas de alerta.

3. Legislação Aplicável

A atuação da Defesa Civil municipal de Mineiros-GO fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na Lei nº 12.608/2012, na legislação estadual de Goiás e nas leis municipais nº 1.223/2005, Lei Complementar nº 30/2008, Lei Complementar nº 71/2022 e Lei Complementar nº 79/2025. Conforme a literatura especializada, a não implementação efetiva desses instrumentos compromete a governança local do risco e amplia a vulnerabilidade socioambiental (BRASIL, 2012; UNDRR, 2015).

4. Desafios, Atores Envolvidos e Formação Técnica

A ausência de COMPDEC formalizada, de equipe técnica permanente e de orçamento específico mantém o município dependente de estruturas externas, como o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e a Rede Estadual de Defesa Civil (REDEC), contrariando o modelo descentralizado previsto na legislação nacional (BRASIL, 2012).

Destacam-se as atuações de André Amorim (CIMEHGO), Major Fernando de Lima Jardim (CODEC), Tenente-Coronel André Luiz de Jesus Aquino, Capitão Afonso (REDEC Mineiros), Major Roberto Lima Tosta (16º BBM), Capitão Alexandre, Subtenente Jorge e 3º Sargento Souza, além do apoio institucional do Secretário

Municipal de Administração, RH e Tecnologia, Wenderson Assis Rodrigues, e do Superintendente Municipal de Trânsito, Sérgio Luiz de Oliveira Brandão.

No campo formativo, a criação da Primeira Turma do Curso Técnico em Proteção e Defesa Civil (2025–2026) representa avanço estratégico, alinhado às diretrizes do Marco de Sendai e do PNPDC (UNDRR, 2015; BRASIL, 2024). A formação é ofertada pelo Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Camboriú, em parceria com o Instituto Federal de Goiás (IFG) – Campus Senador Canedo, sob coordenação adjunta do Prof. Me. Rone Sergio Freitas Borges e acompanhamento técnico do Professor Eduardo Santos, defensor da profissionalização das Defesas Cíveis Municipais em Goiás e no Brasil.

Compõem a turma de Mineiros: Ailton Vaz de Souza; Gilson de Sousa Menezes; Jeferson Carlos Voltarelli; Rodrigo Alves de Carvalho; Vanessa Domingos de Oliveira Carvalho; Manuce Aparecida Machado Borges; Sérgio Luiz de Oliveira Brandão; Jéssica Lorrana Faria.

5. Conclusão

Conclui-se que Mineiros-GO possui avanços normativos relevantes, porém apresenta fragilidades institucionais persistentes. A efetividade da Defesa Civil municipal exige formalização administrativa, equipe técnica qualificada, execução orçamentária contínua, integração plena ao S2ID e fortalecimento das ações preventivas, conforme preconizado pela legislação nacional e pelos marcos internacionais de redução de riscos (BRASIL, 2012; UNDRR, 2015).

Agradecimentos

Agradeço, em primeiro lugar, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, fundamento, direção e sustento deste trabalho e de toda a caminhada, fortalecendo a fé, a perseverança e o compromisso com a proteção da vida.

Agradeço à sua família, especialmente aos pais Ciro Barbosa e Edésia Domingos, aos irmãos Gleiter e Léia Paula e suas respectivas famílias, ao esposo Rodrigo A.

Carvalho e à filha Beatriz Maria Domingos Carvalho, pelo amor, apoio incondicional e compreensão constantes.

Registra agradecimento especial ao Professor Eduardo Santos, amigo e parceiro desde 2024, defensor incansável da profissionalização das Defesas Cíveis Municipais em Goiás e no Brasil.

Reconheço apoio e esforço do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, o Instituto Federal de Goiás – Campus Senador Canedo, o Prof. Me. Rone Sergio Freitas Borges, a Primeira Turma Técnica (2025–2026), os servidores da Prefeitura Municipal de Mineiros-GO, da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, os profissionais do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, da Defesa Civil, do CIMEHGO, especialmente André Amorim, e todos os profissionais citados neste trabalho que atuam no Estado de Goiás, no Brasil e no mundo.

Uma vida importa. Toda vida importa.

Referências

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 2012.

BRASIL. Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDC 2025–2035). Brasília, DF: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 2024.

CIMEHGO – Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Boletim Meteorológico e Hidrológico – Evento de 06/01/2025. Goiânia: Governo do Estado de Goiás, 2025.

CIMEHGO – Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Monitor de Queimadas Goiás. Goiânia: Governo do Estado de Goiás, 2025. Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.go.meioambiente.cimehgoqueimadas.monitor_queimadas_app&hl=pt. Acesso em: 7 dez. 2025.

CIMEHGO – Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Monitoramento climático e hidrológico do Estado de Goiás. Goiânia: Governo do Estado de Goiás, 2025. Disponível em: <https://www.meioambiente.go.gov.br/cimehgo>. Acesso em: 7 dez. 2025.

CNM – Confederação Nacional de Municípios. Defesa Civil e Prevenção de Desastres: como seu município pode estar preparado. Brasília, DF: CNM, 2023.

CNM – Confederação Nacional de Municípios. Observatório dos Desastres Naturais. Brasília, DF: CNM, 2025. Disponível em: <https://desastres.cnm.org.br/>. Acesso em: 1 dez. 2025.

FIELD, C. B. et al. *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

FREITAS, C. M.; XIMENES, E. F. Enchentes e saúde pública: uma questão na literatura científica recente. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 17, n. 6, p. 1601–1615, 2012.

FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (FUNDACENTRO). Mapas de riscos locais: metodologia de identificação e prevenção de acidentes. São Paulo: FUNDACENTRO, 2018.

GOIÁS. Portaria nº 180, de 2023. Cria a 16ª Regional de Proteção e Defesa Civil. *Diário Oficial do Estado de Goiás*, Goiânia, 2023.

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Programa Queimadas. São José dos Campos: INPE, 2025. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/>. Acesso em: 7 dez. 2025.

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Banco de Dados de Queimadas (BDQueimadas). São José dos Campos: INPE, 2025. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/>. Acesso em: 7 dez. 2025.

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (IFC). Institutos Federais realizam aula magna e marcam expansão nacional do curso gratuito de Técnico em Defesa Civil EaD. Camboriú, SC: IFC, 22 out. 2025. Disponível em: <https://www.camboriu.ifc.edu.br/expansao-defesa-civil/>. Acesso em: 6 dez. 2025.

MAPBIOMAS. MapBiomas Fogo: mapeamento de cicatrizes de queimadas no Brasil (1985–2024). São Paulo: Rede MapBiomas, 2025. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/mapbiomas-fogo/>. Acesso em: 7 dez. 2025.

MINEIROS (GO). Lei Ordinária nº 1.223, de 20 de junho de 2005. Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do Município de Mineiros e dá outras providências. Mineiros, GO: Prefeitura Municipal, 2005.

MINEIROS (GO). Lei Complementar nº 30, de 2008. Dispõe sobre a organização administrativa municipal. Mineiros, GO: Câmara Municipal, 2008.

MINEIROS (GO). Lei Complementar nº 71, de 21 de dezembro de 2022. Altera dispositivos da legislação municipal de defesa civil. Mineiros, GO: Câmara Municipal, 2022.

MINEIROS (GO). Lei Complementar nº 79, de 2025. Dispõe sobre medidas complementares de proteção e defesa civil. Mineiros, GO: Câmara Municipal, 2025.

NAÇÕES UNIDAS. Como construir cidades mais resilientes: um guia para gestores públicos. Genebra: UNISDR, 2012. Disponível em: https://www.unisdr.org/files/26462_guiagestorespublicosweb.pdf. Acesso em: 5 dez. 2025.

UNDRR – United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Geneva: United Nations, 2015. Disponível em: <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>. Acesso em: 9 dez. 2025.